

500 ЮЗ АҲОЛИСИ БЎЛГАН ТУРАР-ЖОЙ УЧУН БИРЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Туламетов Махмуджан Ахмедович

Бозоров Исмоил Тухтаевич

Тошкент Кимё-технология институти «Физика ва электротехника» кафедраси катта ўқитувчилари

Аннотация. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ижтимоий-иқтисодий соҳада ривожланиш жараёнининг сезиларли даражада мустақамланиши кўзга ташланади. Республика аҳолисининг маданий даражаси ва моддий фаровонлиги ошишига қараб унинг фаоллиги, харид қобилияти, спорт, кўнгилочар ва бошқа давлат хизмати муассасаларига бўлган талаб ҳам ошади.

Калит сўзлар: моддий фаровонлик, энергетика, гидроэнергетика, юқори кучланиш, электр таъминоти, инфратузилма.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО МАССИВА НА 500 СОТОК ЖИТЕЛЕЙ

Аннотация. После обретения Узбекистаном независимости заметно значительное усиление процесса развития в социально-экономической сфере. По мере повышения культурного уровня и материального благосостояния населения республики увеличивается и его активность, покупательная способность, спрос на спортивные, зрелищные и другие учреждения общественного обслуживания.

Ключевые слова: материальное благополучие, энергетика, гидроэнергетика, высокое напряжение, электроснабжение, инфраструктура.

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED POWER SUPPLY SYSTEM FOR A RESIDENTIAL AREA FOR 500 ACRES OF RESIDENTS

Abstract. After Uzbekistan gained independence, a significant strengthening of the development process in the socio-economic sphere is noticeable. As the cultural level and material well-being of the population of the republic increases, so does its activity, purchasing power, demand for sports, entertainment and other public service institutions.

Keywords: material well-being, energy, hydropower, high voltage, power supply, infrastructure.

КИРИШ.

Ўзбекистон Республикаси энергетика вазирлиги тасарруфидаги электр таъминоти тизими таркибига қуйидагилар киради:

- 1) электр стансиялари ("иссиқлик электр стансиялари" АЖ ва "Ўздроэнергетика" АЖ),
- 2) уларни узатиш учун юқори волтли магистрал тармоқлар ("Ўзбекистон Миллий электр тармоқлари" АЖ),
- 3) электр тарқатиш тармоқлари (ОАЖ "минтақавий электр тармоқлари") ва ниҳоят,
- 4) электр истеъмолчилар.

Бундай тизимнинг асосий мақсади 500 кишилиқ аҳоли турар-жой истеъмолчиларини юқори сифатли ва ишончли электр энергияси билан таъминлашдир. Асосий мезонлардан бири

техник-иқтисодий талаблар асосида электр энергияси нархини максимал даражада пасайтиришдир.

Ушбу тизимнинг бошқа ишлаб чиқариш соҳалари ва йўналишларидан фарқи ва ўзига хос хусусияти шундаки, электр энергиясини ишлаб чиқариш, узатиш, тарқатиш ва истеъмол қилиш бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши керак бўлган ягона технологик жараён дир, вақтнинг ҳар бир лаҳзасида улар орасидаги тенглик (мувозанат). Саноатнинг бу жиҳати дунёдаги электр энергия тизимларининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Истеъмол ва ишлаб чиқариш ўртасидаги энергия мувозанатини сақлаш электр энергиясига бўлган талаб кескин ошган ривожланган мамлакатларда ҳам (иссиқ ёзда ёки совуқ қишда) жуда қийин вазифа бўлиб қолмоқда. Бу мамлакат бўйлаб йирик авариялар ва электр узилишларининг олдини олиш учун электр энергиясини етказиб беришга чекловларни мажбур қилади. Диспетчерлик маркази электр тизимидаги жараённи ўз вақтида мувозанатлашни таъминламаса, тизимдаги "кучланиш" турли йирик аварияларга ва катта майдонларда узоқ вақт электр узилишларига олиб келади.

Электр таъминоти тизимидаги бузилишлар ва истеъмолнинг кўпайиши туфайли бузилишларнинг одатий сабаблари қуйидагилар бўлиши мумкин:

- ишлаб чиқарувчи қувватининг пасайиши ёки қувват тизимида истеъмолнинг кўпайиши, яъни истеъмолчининг юкининг ошиши туфайли электр токи частотасининг кескин пасайиши. Частотанинг 46-47 Гц гача пасайиши (normal частотаси 50 Гц) кучланишнинг кескин пасайиши билан бирга келади, натижада фавқулудда (ғайритабиий) ҳолатда ишлайдиган ускуналар ва ускуналар ишламай қолади;
- электр тизимининг асосий тугунларида (автотрансформаторларда) кучланиш даражасининг пасайиши, генераторлар ва синхрон компенсаторларнинг фаол ва реактив қувватининг нотўғри тақсимланиши туфайли генераторлар ва синхрон компенсаторларнинг ишлашида реактив юкнинг етишмаслиги (ёки ортиқча юк). компенсаторлар, электр истеъмолчиларининг тармоққа ортиқча уланиши, электр узатиш линияларида қувват оқимларининг ортиши;
- энергия истеъмолининг интенсив ўсиши туфайли тизимлараро ўтказувчанликнинг ошиши туфайли энергия тизимининг алоҳида бўлимлари генераторларида асенхрон режимнинг пайдо бўлиши;
- ўзаро боғлиқлик тизимида ва тармоқ ичидаги транзит электр узатиш линиялари ва ускуналарида электр токининг чегара қийматидан ошиб кетиши ва электр тизимида юзага келадиган бошқа беқарорликлар туфайли катта авариялар пайдо бўлиши.

Халқ хўжалигининг барча тармоқларида бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам электр энергияси билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигида электр энергияси асосан ёритиш, иситиш учун ишлатилади, яъни.иссиқхоналарни, сув насос станцияларини электрлаштириш, стационар ва кўчма суғориш иншоотларини электрлаштириш, инкубация ва чорвачилик фермаларида микроклимни яратиш ва бошқалар. Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигини электрлаштириш самарадорлигини аниқлаш учун қўлланиладиган дастлабки кўрсаткичларнинг сифат муаммолари долзарбдир.

Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг энергетика тизими республика иқтисодиёти ва аҳолисининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондиради, шунингдек қисман қўшни мамлакатларга электр энергиясини экспорт қилади. Шу билан бирга, муқобил энергия

манбаларидан (куёш, шамол ва бошқалар) фойдаланишни жорий этишга ҳаракат қилинмоқда.) 1-расм а,б.

1-расм. а. Куёш фотоэлектрик қурилмаси ва истеъмолчилар. (1–фотоэлектрик модул(куёш панели); 2- инвертор билан зарядланишни назорат қилувчи қурилма; 3- аккумуляторлар батареяси; 4-истеъмолчилар.

1-расм. б. Шамол қурилмаси.

Ўзбекистон энергетика тизимида. Қишлоқ хўжалигига хизмат қилувчи ишлаб чиқариш инфратузилмаси объектлари эса бир қатор йирик тармоқлар, жумладан, электр узатиш, йўллар, асосий transport ва бошқа шу каби тармоқлар давлат назорати остида қолмоқда. Ушбу саноат тармоқлари ривожланган мамлакатларда бўлгани каби давлатга тегишли эди ва қолиши керак. Бозор муносабатлари шароитида бундай йирик-йирик тармоқлар кам бўлганлиги сабабли, уларни хусусийлаштиришда йирик монополистлар пайдо бўлиши мумкин. Халқ хўжалигининг барча тармоқларида бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам электр энергияси билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш катта аҳамиятга эга.

Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш самарадорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлар куйидагилардан иборат: ер ва ҳайдаладиган ерларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тур ва пул кўринишида етиштириш; чорвачилик маҳсулотларини ҳайвон турлари бўйича миқдори бўйича ва пул кўринишида ишлаб чиқариш; саноат ва жараёнлар бўйича электр моторлари, электр жиҳозлари, аппаратларнинг сони ва қуввати, электрлаштириш объектларининг нархи (подстанциялар, электр узатиш тармоқлари, механизмлар), иқтисодиётнинг барча соҳаларида йиллик энергия сарфи, 1 квт қувват нархи, техник хизмат кўрсатувчи ходимлар сони, олдинги ва олдинги меҳнат харажатлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини электрлаштиришдан сўнг, хўжаликларни электр энергияси билан таъминлаш - буларнинг барчаси ишлаб чиқариш жараёнларини электрлаштириш имкониятларини тавсифлайди.

хулоса

Юқоридаги фикрлардан мантиқий хулоса шуки, электр энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш ўртасидаги энергия баланси мунтазам таъминланиши лозим. Саноатнинг бундай ноёб ҳолати 500 истеъмолчини доимий равишда юқори сифатли электр энергияси билан таъминлаш ва энергия тизимининг узлуксиз ишлашини таъминлаш нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Бир сўз билан айтганда, мувозанатлаш тизимнинг ишончли ишлашининг калитидир.

REFERENCES

1. И.А. Каримов. Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли. Т., «0‘zbekiston», 1992.
2. И.А. Каримов. Ўзбекистон — бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига ҳос йўли. Т., «0‘zbekiston», 1993.
3. И.А. Каримов. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқрози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Т., «0‘zbekiston», 2009.
4. К. Аллаев. Электроэнергетика Узбекистана и мира. Т., 2009
5. Я Тухлиев. Бозор иқтисодиётига ўтишнинг машаққатли йўли. Т., 1999.
6. Н. Тухлиев, А. Таксанов. Национальная экономическая модель Узбекистана. Т., 2000.
7. К. Шодиметов. Муқобил энергия турлари - ҳаётга! Т., «SHARQ» НМАК, 2011.
8. Узбекистонда кбайта тикланувчи энергетиканинг ривожланиш истикболи. Т., ПРООН, 2007.
9. В. Агеев. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. М., 2011.
10. Д.Твайделл, А. Уэйр. возобновляемые источники энергии. М., 1990.
11. Методическое пособие по эксплуатации ветроэнергетической установки. Т., 2012.
11. И. Ортицов. АСМда инновацион жараённинг ташкилий-иқтисодий механизми. Т., 2008.
12. Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемых источников энергии в России / П. П. Безруких, Д. С. Стребков // Малая энергетика. М. ОАО «НИИЭС», 2008. № 4–5-14. Global Wind 2010 Report. WWEA-Global Wind Energy Council. Brussels, 2011
13. Купершток В. Л. Сумма внутренних связей как критерий качества классификации / В. Л. Купершток, Б. Г. Миркин // Автоматика и телемеханика. 1976. № 3. С. 91–100.
14. Смирнов Е. С. Таксономический анализ / Е. С. Смирнов. М.: МГУ, 1969. 97 с.
15. Безруких П. П. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технология / П. П. Безруких, Д. С. Стребков. М.: В